

TALABALARDA TANQIDIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVLAR

Islamova Moxichexra Bekmurzayevna

Navoiy davlat universiteti pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630181>

Annotatsiya: Ushbu maqola ta’lim jarayonida chiziqli va nochiziqli yondashuvlarning mohiyati, afzallik va kamchiliklarini, shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi pedagogik ahamiyatini o‘rganadi. Chiziqli yondashuv bilimlarni ketma-ket, tizimli va nazorat ostida berishga asoslangan bo‘lsa, nochiziqli yondashuv erkin fikrlash, kreativlik va kompleks muammolarni hal etish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Maqolada poydevor bosqichli, rejalashtirilgan, protsessual yondashuvlar kabi chiziqli usullar hamda sinergetik, evristik, integrativ, divergent, ijodiy va kongnitiv yondashuvlar kabi nochiziqli usullar ta’lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish va talabalarni murakkab, noaniq vaziyatlarda samarali qaror qabul qilishga o‘rgatishda nochiziqli yondashuvlar muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Chiziqli yondashuv, nochiziqli yondashuv, tanqidiy fikrlash, kreativlik, pedagogik yondashuv, STEAM, loyiha asosida o‘qitish, evristik yondashuv, integrativ yondashuv, divergent yondashuv, kongnitiv yondashuv.

Annotation: This article explores the essence, advantages, and limitations of linear and nonlinear approaches in the educational process, as well as their pedagogical significance in developing critical thinking. While the linear approach is based on sequential, systematic, and controlled knowledge delivery, the nonlinear approach fosters free thinking, creativity, and skills to solve complex problems. The article analyzes linear methods such as foundational, planned, and procedural approaches, alongside nonlinear methods including synergetic, heuristic, integrative, divergent, creative, and cognitive approaches, highlighting their role in developing critical thinking in education. The results indicate that nonlinear approaches are essential for forming 21st-century competencies and training students to make effective decisions in complex and uncertain situations.

Keywords: Linear approach, nonlinear approach, critical thinking, creativity, pedagogical approach, STEAM, project-based learning, heuristic approach, integrative approach, divergent approach, cognitive approach.

So‘nggi yillarda global ta’lim tizimlari tezkor o‘zgarishlar va innovatsion jarayonlar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Raqobatbardosh, kreativ va tanqidiy fikrlashga ega avlodni tarbiyalash talabi ta’limning sifatini oshirish, o‘quv jarayonlarini modernizatsiya qilish hamda xalqaro standartlarga moslashtirishni taqozo etmoqda. Jahon ta’lim tizimlarida an’anaviy va innovatsion metodlar uyg‘unligi, shuningdek, chiziqli va nochiziqli yondashuvlarning muvofiqligi ayni paytda dolzarb masala hisoblanadi. Global pedagogik amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ta’lim jarayonlarida chiziqli va nochiziqli yondashuvlarni uyg‘un qo‘llash eng samarali strategiya hisoblanadi. Masalan, STEM va STEAM dasturlarida chiziqli yondashuv bilimning asosiy kontentini shakllantirsa, nochiziqli yondashuv talabalarga o‘rganilgan bilimlarni amaliyotda qo‘llash, muammolarni hal qilish va innovatsion yechimlarni topish imkonini beradi. Shu bilan

birga, loyihaviy o‘qitish (PBL), kreativ va interaktiv metodlar, shuningdek, onlayn va aralash ta’lim modullari orqali talabalar mustaqil fikrlashga jalb qilinadi.

Bugungi kunda jahonda ta’lim tizimi doimiy ravishda modernizatsiya qilinib, chiziqli va nochiziqli yondashuvlarning uyg‘unligi asosida o‘quv jarayonlari optimallashtirilmoqda. Chiziqli yondashuvlar bilimning tizimli va nazorat ostidagi shakllanishini ta’minlasa, nochiziqli yondashuvlar talabalarda tanqidiy fikrlash, kreativ qaror qabul qilish va ijtimoiy moslashuvchanlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu sababli zamonaviy ta’limda ikki yondashuvni integratsiyalash orqali o‘quvchilarning mukammal, kompleks va raqobatbardosh shaxs sifatida shakllanishiga erishish mumkin.

Ta’limda chiziqli yondashuv bu – ta’lim jarayonini qat’iy, izchil va tizimli ravishda tashkil etishni anglatadi. Ushbu yondashuvda har bir o‘quv bosqichi oldingi bosqichga asoslanib, ta’lim oluvchilarga bilimlarni ketma-ket, mantiqan to‘g‘ri tarzda beriladi. Ta’limning chiziqli yondashuvi hozirgi kunda ham pedagogikada keng qo‘llaniladi va ta’limning turli darajalarida aniq reja asosida ishlaydi. O.V. Krejevskixning fikricha, “Ta’limda chiziqli yondashuvning mantig‘i sinf-dars va ma’ruza-seminar shakllari bilan belgilanadi va talabalar ta’lim dasturining mavzularini progressiv, muntazam va prognozli asosda o‘zlashtirishlari, mashg‘ulotlar hajmi va muddatlari qat’iy saqlanishi, auditoriyalar belgilanishi va boshqalarni nazarda tutadi”¹. Shu jihatdan chiziqli yondashuv ta’limni an’anaviy tarzda olib borishning fundamental mohiyatini tashkil etadi. Albatta, ta’limga nisbatan bunday yondashuv o‘ziga xoz afzalliklar va kamchiliklarga ega bo‘lib, quyidagi jadvalda batafsil ifodalangan (2-jadval).

1-jadval

Ta’lim tizimida chiziqli yondashuvning afzalliklari va kamchiliklari

Chiziqli yondashuvga xos jihatlar	Tavsifi	Toifasi
Tizimli va samarali o‘qitishni tashkil etish	Aniq reja asosida tizimli, samarali, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi	Afzallik
Aniq ilmiy bilimlarga tayanadi	O‘qitish aniq va ilmiy asoslangan kontentga tayangan bo‘ladi	Afzallik
Nazoratning yuqoriligi	Talabalar ta’lim jarayonida doimiy o‘qituvchi nazoratida bo‘ladi	Afzallik
Baholashning osonligi	Baholash mezonlari aniq va tushunarli, natijaviylikni ko‘rsatadi	Afzallik
Kreativ va erkin fikrlashni cheklaydi	Rejalashtirilgan struktura erkinlikni cheklaydi, yangicha fikrlash pasayadi	Kamchilik
Moslashuvchanlikning pastligi	Har bir bosqich oldingisiga bog‘liq bo‘lgani sababli muammoga javob topish qiyinlashadi	Kamchilik
Tanqidiy fikrlash elementlari yetarlicha rivojlanmaydi	O‘qituvchi nazorati kuchli bo‘lgan holatda mustaqil fikrlash sustlashadi	Kamchilik
O‘quvchilar nafaol ishtirokchi aylanishi	O‘quvchilar passiv ishtirokchiga aylanadi	Kamchilik
Mustaqil o‘rganish	O‘qituvchi markazda bo‘lganligi uchun	Kamchilik

¹ Крежевских О.В. Нелинейное высшее образование: методология, закономерности и возможность внедрения в практику // Образование и наука. – М., 2022. Том 24, № 4. – С.28.

imkoniyati cheklangan	talabalar mustaqil o‘rganishga kamroq jalb etiladi	
-----------------------	--	--

Jadvaldan ko‘rinadiki, chiziqli yondashuvlar tizimli, bosqichma-bosqich qat’iy tartibda amalga oshiriladi va bunda har bir bosqichning o‘ziga xos maqsadlari va funksiyasiyalari mavjud. Ta’limda bir qator chiziqli yondashuvlar bo‘lib, ularning ayrimlarini ko‘rib chiqamiz.

An’anaviy ta’lim yondashuvlari: Bugungi kungacha saqlanib qolgan va ta’lim sifatini oshirishning eng past ko‘rsatkichi sifatida baholanadigan (bugungi kun nuqtai nazaridan kelib chiqib) talabalarga bilimlarni ketma-ket, izchil tarzda o‘rgatishning eng sodda ko‘rinishidir.

Poydevor bosqichli yondashuv. Bu yondashuvning alohida jihati shundaki, har bir yangi ma’lumot yoki yechim avvalgi bilimlar ustiga quriladi. Bu yondashuvda ta’lim oluvchilarga bilimlarni izchil tarzda berish asosiy ahamiyatga ega.

Rejali yondashuv: Bu yondashuvda har bir qadam belgilangan rejaga asoslanadi va har bir bosqich oldingi bosqichga bog‘liq bo‘ladi. Reja ketma-ketligi asosida ma’lumotlar tizimlashtiriladi, tartibga solinadi. Masalan, kurs ishlari, bitiruv malakaviy ishlari oldindan rejalashtirilgan bosqichlarda olib boriladi. Chiziqli yondashuvlarning eng muhim jihati shundan iboratki, har bir bosqichning aniq va maqsadi bo‘lib, fikrlash jaroyonini chuqurlashtirishi sekin olib borilsada, ammo tartibli kichadi. Bu esa talabalarning tanqidiy fikrlashi, kreativ fikrlashga olib keladi.

Protsessual yondashuv: Bu yondashuvda boshqarish yoki tizimli yondashuv qo‘llaniladi, masalan, biror ishning to‘g‘ri bajarilishi uchun ma’lum bir ketma-ketlik hamda boshqaruv mexanizmlari mavjud bo‘lib, protsessual yondashuvlarda muayyan bosqichlar o‘zaro bog‘liq bo‘lib, ular qat’iy ravishda bajarilishi kerak.

Chiziqli yondashuvlarning yuqoridagi jihatlaridan ko‘rinadiki, bunday yondashuv tanqidiy fikrlashning eng minimal jihatlarini yuzaga keltiradi va rivojlantiradi. Sababi, bu yondashuvlarda ananaviylik, klassiklik nazariyalar, maqsadlar, vazifalar reja asosida olib boriladi va boshqariladi. Bunda tanqidiy fikrlashning eng quyi bosqichlari rivojlanib boradi.

Talabalarning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda nochiziqli yondashuvlar ham o‘ziga xos muhim ahamiyat kasb etadi. Tanqidiy fikrlashning nochiziqli yondashuvlari - bu fikrlash jarayonining ko‘proq elastik, holatga qarab o‘zgaradigan va bir nechta fikrlarni o‘z ichiga qamrab olgan yondashuvini ifodalaydi. Chiziqli yondashuvda barcha bosqichlar ketma-ket amalga oshirilsa, nochiziqli yondashuvda esa, har bir bosqich bir-biriga bog‘liq bo‘lmasligi, o‘zgaruvchan, kutilmagan tarzda rivojlanishi, davom etishi mumkin. Bu yondashuvning ham o‘ziga xos afzalligi va kamchiliklari mavjud bo‘lib, quyidagi jadvalda keltirilgan(3-jadval).

2-jadval.

Talabalarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda nochiziqli yondashuvning afzalliklari va kamchiliklari

Nochiziqli yondashuvga xos jihatlar	Tavsifi	Toifasi
Erkin fikrlash	Talaba o‘z fikrini oldindan belgilangan javoblarsiz ifodalaydi	Afzallik
Muqobil fikrlarni tan olish	Har xil yondashuvlarni tahlil qilish orqali dunyoqarashi kengayadi	Afzallik
Muammolarni turli	Ijtimoiy, madaniy, texnik, shaxsiy nuqtai	Afzallik

rakursdan tahlil qilish	nazardan yondashadi	
Ijodkorlik va tashabbuskorlik	Qat’iy struktura yo‘qligi yangi g‘oyalarni izlashga undaydi	Afzallik
O‘zaro hamkorlik	Guruhiy muhokamalar va debatlar orqali fikr almashadi	Afzallik
Metakognitsiya	Talaba qanday fikr yuritayotganini anglaydi (“fikr ustidan fikr”)	Afzallik
Vaqt taqsimoti	Muhokama va mustaqil fikrga olib kirish ko‘proq vaqt oladi	Kamchilik
Yo‘nalishsiz fikrlash xavfi	Struktura yo‘qligi sababli mavzudan chetlashish mumkin	Kamchilik
Talabalarni jalb qilishda qiyinchilik	Ba’zilar ochiq muloqotdan tortinadi	Kamchilik
Baholashning murakkabligi	An’anaviy testlar mos kelmaydi, subyektiv baholash ehtimoli yuqori	Kamchilik
Resursga bog‘liqlik	Interaktiv muhit va texnologiyalar talab etiladi	Kamchilik

Tanqidiy fikrlashning nochiziqli yondashuvlarning muhim, ahamiyatli jihati shundan iboratki, bunda talabalarni bir yoqlama, andozaga solingan, rejalashtirilgan (chiziqli) tafakkurdan xalos etib, **ko‘p yo‘nalishli, ko‘p variantli, hamda noaniq va o‘zgaruvchan vaziyatlarda mustaqil yechim topa olish, optimal qarorlar qabul qilish** salohiyatini, ko‘nikmalarini rivojlantirishi bilan chiziqli yondashuvlardan ajralib turadi. Nochiziqli yondashuvning amaliy ahamiyati shunda ko‘rinadiki, ular ta’lim jarayonlarida innovatsion yondashuvlar, STEAM, loyiha asosida o‘qitish (PBL) kabi faol metodlarni qo‘llab-quvvatlab, tadqiqotlarda esa bir yoqlama tahlil qilishdan chetlashishga, yangidan – yangi gipoteza (ilmiy faraz)larni ilgari surishga imkon beradi. Talabalar ijtimoiy hayotda esa, notanish muammolar, vaziyatlarga kreativ, ijtimoiy jihatdan sezgir, axloqiy me‘yorlar nuqtai nazardan qaray olishga yordam beradi. Talabalarni boshqaruvchilik, liderlik sifatlarini shakllantirishda esa, noaniqlikni hisobga olgan holda, tezkor va moslashuvchan qarorlar qabul qilishni ta’minlaydi. Shuning uchun barcha ta’lim jarayonlarida, ta’limning turli bosqichlarida tanqidiy fikrlashga xizmat qiladigan ta’limning nochiziqli yondashuvlaridan foydalanish ijobiy samara beradi.

Talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi nochiziqli yondashuvlarni ko‘rib chiqamiz:

Sinergetik yondashuv bu -tizimlarning o‘z-o‘zini tartibga solishi va noaniqlik holatlarida yangi holatlarga moslashuvi orqali tanqidiy fikrlashni shakllantirish bo‘lib, murakkab, o‘zaro bog‘langan tizimlarning o‘z-o‘zini tartibga solish jarayonini o‘rganadigan va boshqaruvlarda **noaniqlik, beqarorlik, ziddiyat, tartibsizlik orqali** tushuntiradigan ilmiy-metodologik tuzilmalarni tahlillashga olib keladigan yondashuvdir². Sinergetik yondashuvning amaliy ahamiyati shundaki, bu murakkab tizimlarni, sistemalarni, vaziyatlarni ham oson ochib berishga olib keladi. Sinergetik yondashuv jarayonida o‘qituvchi, talaba, muammo, muhit

² Бекпулатов У.Р., Исламова М.Б. Формирование синергетического стиля мышления в учебном процессы //Замонавий тарих фани методологиясининг долзарб муаммолари мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Навоий, 2021. – Б.248-251.

o'rtasidagi **o'zaro ta'sirlar** tahlil qilinadi. Bu yondashuvda hech qanday majburlovsiz, o'z fikrlarini o'zi mustahkamlashga harakat qiladi, o'z-o'zini tashkillashtiradi. Kutilmagan va tartibsiz yechimlar yuzaga keladi va buning natijasida yangidan-yangi innovatsion yechimlar paydo bo'lishi mumkin. Har qanday axborotlar cheklovlarsiz ochiq qabul qilinadi. Buning natijasida tanqidiy fikrlashning asosiy elementlari: analiz, sintez, baholash, qiyoslash, dalillash kabi asosiy elementlari rivojlanadi.

Evristik yondashuv- bu yondashuvda talablar fikrlash va o'rganishning eng yuqori darajalarini egallashga harakat qiladi. Tafakkur darajasining yuqori pog'onalari o'sishiga olib keladi. Buning uchun avvalo, talabalarda tanqidiy fikrlashning boshlang'ich sifatleri shakllangan bo'lishi lozim. Talablar muammolarni yechishda, vaziyatlarni tahlil qilishda mantiqqa suyanadilar. Ochiq ijodiy fikrlaydilar. Buning natijasida ularda evristik ko'tarilishlar, mukammal yechimlar paydo bo'ladi. Mantiqiy fikrlash muhitini ular uchun ochiq, javoblar, yechimlar cheklovlarsiz qabul qiladi. Kutilmagan g'oyalarga o'tishlar, tartibsiz savollar, yechim izlashning noan'anaviy strategiyalari tanqidiy fikrlashning evristik darajasini ko'rsatishi mumkin.

Integrativ yondashuv - bu bir nechta fan chegaralarini qamrab oluvchi, ya'ni fanlararo integratsiyani chuqurroq bosqichda amalga oshiruvchi yondashuvdir. Bu yondashuvning muhim jihati shundaki, muammoni bir fan kontekstida emas balki, bir necha fanlar kontekstida o'rganadi. Real hayotiy vaziyatlar ko'rib chiqiladi, buning natijasida talabalarda tanqidiy fikrlash, kompleks fikrlash, kreativ fikrlash rivojlanadi va kengayadi. Vaziyatlarga berilgan baholashlar, takliflar, yechimlar, xulosalar bir yoqlama emas, balki, ko'p yoqlama, nochiziq bo'ladi. Talabalar buning uchun boshqa fanlarni ham o'zlashtirishi yoki o'zlashtirishga intilishi lozim.

Divergent yondashuv - bu pedagogikada muammoni hal qilishda, tahlil qilishda, turli xil va ko'p variantli yechimlarni topishga asoslangan tanqidiy fikrlashning nochiziq yondashuvidir. "Divergere" (lotincha) - "turli yo'nalishlarga tarqalish" degan ma'noni anglatadi. Buning mohiyati shundaki, talabalar berilayotgan vaziyatlarga bitta emas balki, bir nechta yechimlarni bir vaqtning o'zida ishlab chiqishi vazifa qilib beriladi. Bo'lajak pedagog sifatida bu xususiyat ular uchun muhimdir, chunki, kelajakda ular o'quvchilarni hayotga tayyorlaydi. Tarbiyalanayotgan har bir o'quvchi ilmiy salohiyatli bo'lishi kerak, ular duch kelgan muammaolarini, vaziyatlarini, turli xil noqulay jarayonlarini oldindan ko'ra olishi va ularga o'zlarining srategik javoblarini tuza olishi kerak. Bu o'z-o'zidan o'quvchini tanqidiy fikrlashga, nochiziq yondashishga undaydi. Divergent yondashuv - tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda nochiziq, erkin, ijodiy va murakkab yondashuvlarni shakllantiradigan metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali talabalar stereotiplardan chiqib, bir muammoni har xil yechimlar orqali ko'radi oladi. Natijada ular yangi g'oyalar yaratadi, har bir fikrlarini tahlil qilib, eng ishonchli va asosli variantlarni tanlay oladi.

Ijodiy yondashuv - bu muammoni hal qilishda yangi, noodatiy, innovatsion g'oyalarni yaratishga asoslangan tanqidiy fikrlash usuli hisoblanib, bu yondashuvda an'anaviylikdan voz kechiladi, o'ziga xos noodatiy fikrlar ilgari suriladi, yechimlar faqat bilimga emas, balki tasavvur, tajriba, hissiyot va mantiqiy tafakkurga asoslanadi. Muammo va vaziyatlarni ijodiy yondashib, ko'rsatishga, bajarishda o'zining yashirin bo'lgan qobilyatlarini ochib ko'rsatishi mumkin. Buning natijasida mukammal, noodatiy, kutilmagan xulosalar, takliflar, yechimlarga olib keladi.

Kognitiv yondashuv- bunda talabaning **bilish, tushunish, xotira, diqqat, tafakkur, muammo hal qilish va qarorlarni qabul qilish** kabi **aqliy faoliyatlarini** tahliliy jarayonlarni ochib berish uchun qo'llaniladigan harakatlar majmuidir. Bu yondashuvning muhimligi shundan

iboratki, aqliy qobiliyatlarning barchasini o‘zida mujassamlashtiradi. Idrok, diqqat, xotira, o‘rganish, muammo yechish, tafakkur, tushunish, til va muloqot shular jumlasidandir va bu tanqidiy fikrlashning muhim shartlardan hisoblanadi. Pedagogikada, psixologiyada va ilmiy tadqiqotlarda **tafakkurga asoslangan yondashuvlarni** ifodalashda bu yondashuvdan keng qo‘llaniladi. Kongnitiv yondashuvda talabalar barcha bo‘g‘inni, vaziyatlarni, muammolarni asosiy ko‘rsatkichlarini, kategoriyalarni ajrata oladi, g‘oya va tushunchalarni bir-biriga bog‘lab, uyg‘unlikda tahlil qila oladi. O‘z fikrlarini o‘zi qaytadan ko‘rib chiqishi, reflisiyalashishi mumkin. Qarama-qarshi fikrlar orasidan har bir talaba o‘zining aqliy qobiliyatlariga, tafakkuriga asoslanib, to‘g‘ri yechimga kela olishiga asos bo‘ladi.

Bugungi kunda nafaqat davlat siyosati, balki, barcha sohalar demokratlashib, liberallashib bormoqda. Shu jumladan ta‘lim jarayoni ham, ta‘lim muhitini demokratlashtirish nafaqat, jarayonning jadallashishiga balki, yosh avlodning har jihatdan demokratik jamiyatga “qo‘rqmay” erkin kirib borishiga asos bo‘ladi. Bu bevosita davlatning barcha sohalarida o‘shini yuzaga keltiradi. Biz bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyalash jarayonida ularni har jihatdan mukammal, kelajakni oldindan ko‘ra oladigan, yuzaga kelgan vaziyatlarni tanqidiy tafakkur qila oladigan, turli xil muammolarga kreativ yechimlar topa oladigan shaxslarni tarbiyalashimiz asosiy ustuvor maqsadimizga aylanishi darkor. Buning uchun biz albatta bugungi kunda ta‘limga bo‘lgan qarashlarimizni o‘zgartirishimiz kerak. Ta‘lim jarayonlarida **qat‘iy, ketma-ketlik, standart, yagona yo‘l, an’anaviy usullar** bilan cheklanmasdan, balki, **murakkab, moslashuvchan, noodatiy, alternativ, kongnitiv, kreativ va tanqidiy** fikrlash shakllaridan foydalanishga asoslangan yondashuvlarini talim jarayoniga keng olib kirishimiz muhim hisoblanadi. Xususan, bilim olish jarayonlari bir yo‘nalishda emas, balki, turli yo‘nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Ta‘lim jarayonida chiziqli va nochiziqli yondashuvlarning amaliy ahamiyatini ko‘rib chiqdik. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, chiziqli yondashuvlar tanqidiy fikrlashning eng minimal imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi va qisman rivojlantiradi. Nochiziqli yondashuvlarning samarasi ancha yuqoriroq hisoblanadi.

Demak, nochiziqli yondashuv talabalarda **tanqidiy fikrlashning pozitsion yechim topish ko‘nikmasini oshiradi, shuningdek muammoga kompleks yechim topish va eng muhimi XXI asrning kompetensiyalarini rivojlantiradi.**

Tanqidiy fikrlarni rivojlantirishning eng muhim manbai bo‘lgan nochiziqli yondashuv, tanqidiy fikrlashni chuqur, barqaror va zamonaviy sharoitlarga mos tarzda rivojlantirish uchun zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Крежевских О.В. Нелинейное высшее образование: методология, закономерности и возможность внедрения в практику // Образование и наука. – М., 2022. Том 24, № 4. – С.28.
2. Бекпулатов У.Р., Исламова М.Б. Формирование синергетического стиля мышления в учебном процессе //Замонавий тарих фани методологиясининг долзарб муаммолари мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Навоий, 2021. – Б.248-251.
3. Halpern D.F. The nature and nurture of critical thinking. Critical Thinking in Psychology. – New York.: 2006. –P.8.
4. **Odilova M., Jabborova D., Jo‘rayev S. Pedagogik atamalar lug‘ati. – Namangan., 2023, – B.94.**

5. Qarang: Philip L. Balcaen. The Pedagogy of Critical Thinking: Object Design Implications for Improving Students’ Thoughtful Engagement Within E-learning Environment // US-China Education Review B. – USA., 2011. Vol. 3. – P. 354-363.
6. Willingham D. Critical thinking: Why is it so hard to do? // America Educator. – USA., 2007. –P.8-19.
7. Qarang: Barshay, J. Why content knowledge is crucial to effective Critical Thinking. <https://www.kqed.org/mindshift/54470/why-content-knowledge-is-crucial-toeffective-critical-thinking>.
8. Ginsburg D. When helping students hurts students. Education Week blog. http://blogs.edweek.org/teachers/coach_gs_teaching_tips/2011/03/when_helping_student_hurts_students.html
9. Ramdani D., Susilo H., Suhadi Sueb. The effectiveness of collaborative learning on critical thinking, creative thinking and metacognitive skill ability: Meta-analysis on biological learning // European Journal of Educational Research. – Netherlands., 2022, No11(3). – P.1607-1628.
10. Basri H., Purwanto As’ari A.R., & Sisworo. Investigating Critical Thinking Skill of Junior High School in Solving Mathematical Problem // International Journal of Instruction. – USA., 2019, No12(3). –P.745-758.